

AUDIT SISTEM INFORMASI FRONT OFFICE MENGGUNAKAN COBIT 4.1 PADA INDUSTRI PERHOTELAN (STUDI KASUS: G'SIGN STYLE HOTEL, BALI)

Iwan Putra Ahmad Syukur Waruwu¹⁾, Shofwan Hanief²⁾, Paula Dewanti³⁾

^{1,2,3}Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, Denpasar, Indonesia

e-mail: putrawar66@gmail.com

Abstrak

Pemanfaatan teknologi informasi dalam industri perhotelan memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada tamu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola sistem informasi pada bagian *Front Office* di G'Sign Style Hotel, Bali, menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Evaluasi difokuskan pada domain Plan and Organize (PO), yang meliputi PO1, PO2, PO4, PO9, dan PO10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan sistem informasi berada pada level 2 (*repeatable but intuitive*), yang mengindikasikan bahwa proses telah berjalan namun belum terstandarisasi secara optimal. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi kurangnya integrasi strategi teknologi informasi dengan tujuan bisnis, pengelolaan sumber daya yang belum sistematis, serta manajemen risiko yang belum terstruktur.

Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa peningkatan integrasi strategi TI, penguatan dokumentasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan manajemen risiko yang lebih sistematis guna meningkatkan efektivitas tata kelola sistem informasi di industri perhotelan.

Kata kunci: Audit Sistem Informasi, COBIT 4.1, *Front Office*, Tata Kelola TI, Perhotelan.

Abstract

The use of information technology in the hospitality industry plays a strategic role in improving operational efficiency and service quality. This study aims to evaluate the governance of Front Office information systems at G'Sign Style Hotel, Bali, using the COBIT 4.1 framework.

A qualitative case study approach was applied through observation, interviews, and document analysis. The evaluation focuses on the Plan and Organize (PO) domain, including PO1, PO2, PO4, PO9, and PO10.

The results indicate that the system Maturity Level is at level 2 (repeatable but intuitive), meaning that processes are implemented but not yet fully standardized. Key issues include the lack of alignment between IT strategy and business objectives, suboptimal resource management, and unstructured risk management practices.

This study recommends improving IT strategy alignment, strengthening documentation, enhancing human resource capabilities, and implementing structured risk management to improve the effectiveness of information system governance in the hospitality industry.

Keywords: IT Audit, COBIT 4.1, *Front Office*, IT Governance, Hospitality.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah menjadi faktor utama dalam mendorong transformasi digital di berbagai sektor industri, termasuk industri perhotelan (ISACA, 2018). Penerapan sistem informasi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas layanan serta pengalaman pelanggan. Dalam konteks ini, teknologi informasi menjadi elemen strategis yang mendukung keunggulan kompetitif organisasi (Hall, 2017).

Pada industri perhotelan, sistem informasi memiliki peran yang sangat penting, khususnya pada bagian Front Office yang merupakan titik utama interaksi antara hotel dan tamu. Aktivitas seperti reservasi, proses *check-in* dan *check-out*, serta pengelolaan transaksi memerlukan sistem yang terintegrasi, akurat, dan andal. Ketidakefektifan sistem informasi pada bagian ini dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan (Budiarto & Wibowo, 2019).

G'Sign Style Hotel sebagai salah satu hotel di kawasan Kuta, Bali, telah memanfaatkan sistem informasi dalam mendukung operasionalnya. Namun, berdasarkan observasi awal, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti kurangnya integrasi antar sistem, keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya teknologi informasi, serta potensi risiko terhadap keamanan data. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi belum sepenuhnya didukung oleh tata kelola yang optimal.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji audit sistem informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 pada berbagai organisasi. Pradini dan Andry (2019) menunjukkan bahwa penerapan COBIT 4.1 dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat kematangan sistem informasi

dalam organisasi. Selain itu, penelitian oleh Novianto (2023) juga menegaskan pentingnya audit sistem informasi dalam mengidentifikasi kelemahan tata kelola TI serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada evaluasi umum dan belum secara spesifik mengkaji implementasi pada sektor perhotelan, khususnya pada bagian *Front Office*. Selain itu, analisis yang dilakukan umumnya belum memberikan rekomendasi yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan operasional hotel.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi dalam memberikan evaluasi yang lebih spesifik terhadap tata kelola sistem informasi pada bagian *Front Office* di industri perhotelan. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 untuk mengukur tingkat kematangan sistem informasi serta mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kematangan sistem informasi, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan efektivitas tata kelola teknologi informasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengelola hotel dalam meningkatkan kualitas sistem informasi serta mendukung peningkatan layanan kepada pelanggan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi sistem informasi pada bagian Front Office di G'Sign Style Hotel, Bali. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi aktual sistem informasi secara kontekstual berdasarkan situasi nyata di lapangan.

Proses penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada model Waterfall yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu studi literatur, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Model ini digunakan untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan secara terstruktur dan berurutan.

Gambar 1. Metode Waterfall

Tahap pertama adalah studi literatur yang bertujuan untuk memahami konsep audit sistem informasi, tata kelola teknologi informasi, serta kerangka kerja COBIT 4.1. Literatur yang digunakan berasal dari buku dan jurnal ilmiah yang relevan.

Tahap kedua adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional Front Office untuk memahami penggunaan sistem informasi dalam kegiatan sehari-hari.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan informasi melalui komunikasi langsung dengan staf Front Office dan pihak terkait untuk menggali permasalahan serta kendala yang dihadapi.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa dokumen pendukung seperti prosedur operasional, laporan, dan kebijakan terkait sistem informasi.

Tahap ketiga adalah analisis data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Maturity Level* berdasarkan kerangka kerja COBIT 4.1. Analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan sistem informasi serta mengidentifikasi kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi saat ini (*current Maturity Level*) dan kondisi yang diharapkan (*expected Maturity Level*).

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan hasil audit yang mencakup temuan penelitian, analisis kesenjangan, serta rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola sistem informasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini mengevaluasi tata kelola sistem informasi pada bagian *Front Office* di G'Sign Style Hotel menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1, khususnya pada domain *Plan and Organize* (PO). Evaluasi dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*Maturity Level*) untuk mengetahui sejauh mana proses telah diterapkan dan dikelola secara efektif.

a. PO1 – Perencanaan Strategis TI

Tabel 1. Hasil *Maturity Level* PO1

No	Control Objective	Maturity Level
1	Perencanaan Strategis TI	2
2	Integrasi TI dengan Strategi Bisnis	3
3	Kebijakan TI	2
4	Manajemen Sumber Daya TI	3
5	Evaluasi Kinerja TI	2
Rata-Rata		2.4

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kematangan pada domain PO1 berada pada level 2.4. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan TI telah berjalan, namun belum sepenuhnya terstandarisasi dan masih bersifat reaktif.

Kurangnya integrasi antara strategi TI dan tujuan bisnis menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi sistem. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan teknologi belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, proses evaluasi kinerja TI belum dilakukan secara konsisten, sehingga sulit untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi TI.

b. PO2 - Pengelolaan Arsitektur TI

Tabel 2. Hasil *Maturity Level* PO2

No	Control Objective	Maturity Level
1	Manajemen Aset TI	2
2	Perencanaan Kapasitas	2
3	Pemeliharaan Sistem	3
4	Pelatihan Staf TI	2
5	Manajemen Risiko TI	2
Rata-Rata		2.2

Domain PO2 menunjukkan tingkat kematangan sebesar 2.2, yang menunjukkan bahwa pengelolaan arsitektur TI belum dilakukan secara sistematis. Permasalahan utama terletak pada kurangnya dokumentasi aset serta perencanaan kapasitas yang belum sesuai dengan kebutuhan operasional.

Dampak dari kondisi ini adalah potensi terjadinya inefisiensi dalam penggunaan sumber daya TI serta keterbatasan dalam pengembangan sistem di masa depan. Selain itu, kurangnya pelatihan staf juga berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengelola dan memelihara sistem.

c. PO4 – Manajemen Risiko TI

Tabel 3. Hasil *Maturity Level* PO4

No	Control Objective	Maturity Level
1	Identifikasi Risiko	2
2	Implementasi Evaluasi Risiko	2
3	Kontrol Risiko	2
4	Dokumentasi Risiko	2
5	Monitoring Risiko	2
Rata-Rata		2.0

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa manajemen risiko TI berada pada level 2, yang berarti proses telah dilakukan namun belum terstruktur secara optimal. Identifikasi dan evaluasi risiko belum dilakukan secara menyeluruh, serta dokumentasi risiko masih terbatas.

Kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya gangguan terhadap sistem informasi, yang dapat berdampak pada operasional hotel dan keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

d. PO9 – Pengelolaan Sumber Daya TI

Tabel 4. Hasil *Maturity Level* PO9

No	Control Objective	Maturity Level
1	Perencanaan Sumber Daya	2
2	Pengorganisasian	2
3	Pengelolaan Kapasitas	2
4	Dokumentasi	2
5	Pelatihan	2
Rata-Rata		2.0

Pengelolaan sumber daya TI menunjukkan tingkat kematangan pada level 2. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belum dilakukan secara optimal, terutama dalam hal perencanaan dan pengorganisasian sumber daya.

Dampaknya adalah terjadinya ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya

serta kurangnya kesiapan dalam menghadapi perubahan kebutuhan operasional. Kurangnya pelatihan juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja staf.

e. PO10 – Manajemen Proyek TI

Tabel 5. Hasil *Maturity Level* PO10

No	Control Objective	Maturity Level
1	Identifikasi Risiko	2
2	Evaluasi Risiko	2
3	Mitigasi Risiko	2
4	Monitoring	2
5	Dokumentasi	2
Rata-Rata		2.0

Manajemen proyek TI berada pada level 2, yang menunjukkan bahwa proses telah dilakukan namun belum terdokumentasi secara sistematis. Kelemahan utama terletak pada kurangnya pemantauan dan pengendalian risiko proyek.

Hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan implementasi serta ketidakefisienan dalam pelaksanaan proyek TI.

f. Rekapitulasi dan Analisis Gap

Tabel 6. Rekapitulasi *Maturity Level*

No	Domain	Aktivitas	Nilai	Maturity Level	Expected Level
1	PO1	5	2.4	2	3
2	PO2	5	2.2	2	3
3	PO4	5	2.0	2	3
4	PO9	5	2.0	2	3
5	PO10	5	2.0	2	3

Gambar 2. Representasi *Maturity Level*

Hasil rekapitulasi menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Seluruh domain masih berada pada level 2, sedangkan target yang diharapkan adalah level 3.

Hal ini menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki proses yang berjalan, namun belum terdokumentasi dan terstandarisasi dengan baik. Untuk mencapai level yang diharapkan, diperlukan peningkatan pada aspek perencanaan, dokumentasi, serta pengelolaan risiko.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 pada bagian *Front Office* di G'Sign Style Hotel, Bali, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan sistem informasi berada pada level 2 (*repeatable but intuitive*). Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan teknologi informasi telah berjalan, namun belum terdokumentasi dan terstandarisasi secara optimal.

Hasil analisis pada domain *Plan and Organize* (PO) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan, yaitu level 3. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi belum optimalnya integrasi antara strategi teknologi

informasi dengan tujuan bisnis, pengelolaan sumber daya yang belum sistematis, serta penerapan manajemen risiko yang belum terstruktur.

Untuk meningkatkan tingkat kematangan sistem informasi, diperlukan beberapa upaya perbaikan, antara lain penguatan integrasi strategi TI dengan strategi bisnis, peningkatan dokumentasi dan standarisasi proses, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan manajemen risiko yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan tata kelola sistem informasi dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan pada industri perhotelan.

Daftar Pustaka

- ISACA. (2012). *COBIT 5: A business framework for the governance and management of enterprise IT*. ISACA.
- ISACA. (2018). *COBIT 2019 framework: Introduction and methodology*. ISACA.
- Andry, J. F. (2018). Audit sistem informasi menggunakan COBIT 4.1 pada organisasi bisnis. *Jurnal Sistem Informasi*, 6(1), 1–10.
- Budiarto, R., & Wibowo, A. (2019). Analisis tata kelola teknologi informasi menggunakan COBIT 4.1. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(2), 89–98.
- De Haes, S., & Van Grembergen, W. (2009). *Enterprise governance of information technology*. Springer.
- Hall, J. A. (2017). *Information technology auditing and assurance* (4th ed.). Cengage Learning.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management information systems: Managing the digital firm* (15th ed.). Pearson.
- Novianto, E. (2023). Evaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan COBIT 4.1 pada sistem informasi. *Jurnal Sistem Informasi*, 9(1), 12–20.
- Pradini, T., & Andry, J. F. (2019). Audit sistem informasi Front Office menggunakan framework COBIT 4.1. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 5(2), 45–52.
- Rahman, A. (2022). IT governance implementation in hospitality industry using COBIT framework. *International Journal of Information Systems*, 7(1), 55–63.
- Rittenberg, L. E., Johnstone, K. M., & Gramling, A. A. (2018). *Auditing: A business risk approach* (10th ed.). Cengage Learning.
- Setiawan, D. (2021). Evaluasi tata kelola teknologi informasi berbasis COBIT pada organisasi. *Jurnal Informatika*, 8(2), 101–110.
- Suryanto, T. (2021). Audit sistem informasi berbasis COBIT untuk meningkatkan kinerja organisasi. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 10(2), 77–85.
- Utami, S., & Nugroho, Y. (2020). Evaluasi sistem informasi menggunakan framework COBIT pada sektor jasa. *Jurnal Informatika*, 9(1), 34–42.
- Weill, P., & Ross, J. W. (2004). *IT governance: How top performers manage IT decision rights for superior results*. Harvard Business School Press.